

Dokumentation zum Praktikum im DH-Master

Projekt: Bearbeitung der TEI-Auszeichnung der Digitalen Edition der Korrespondenzen
August Wilhelm Schlegels

Bearbeiter:innen: Gesine Janke (TU Dresden, ORCID: 0009-0009-0599-0385), Tim Schubert (TU Dresden, ORCID: 0009-0009-1032-9575) | Technische Universität Dresden

Betreuer: Dr. Juan Garcés (Sächsische Landesbibliothek- Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, ORCID: 0009-0008-2873-4117)

Abstract:

Die Dokumentation beschreibt ein Praktikumsprojekt im Masterstudiengang Digital Humanities an der TU Dresden in Zusammenarbeit mit der SLUB Dresden. Im Zentrum standen die Analyse und Transformation der TEI-Auszeichnung der *Digitalen Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels*. Auf Basis einer strukturierten Evaluation des Ausgangszustands wurden fehlerhafte Auszeichnungen systematisch identifiziert und transformiert. Mittels XQuery-, XPath- und Python-Skripten sowie punktueller Nutzung von Large Language Models wurden Daten bereinigt, semantisch angereichert und standardisiert. Eine exemplarische Maximalauszeichnung demonstriert mögliche editorische Erweiterungen. Die Befunde bieten eine Grundlage für die Weiterentwicklung der bisherigen TEI-Auszeichnung.

Inhalt

1. Einleitung.....	2
2. Methodisches Vorgehen und Praktikumsrahmen.....	3
3. Analyse des Ausgangszustands der TEI-Auszeichnung	5
3.1 Aufbau der TEI:XML	6
3.2 Strukturelle und inhaltliche Charakteristika der bisherigen TEI-Auszeichnung.....	6
3.3 Statistische Auswertung und Metadatenanalyse der Schlegel-Korrespondenz.....	10
Bearbeiter:innen.....	11
Briefstatus	11
4. Zieldefinition und Vorschlag einer verbesserten Auszeichnung	12
4.1 Konzeption und Umsetzung der Maximalauszeichnung.....	13
4.2 Vorhaben für die Transformation.....	14
5. Transformation und Standardisierung inkorrektur TEI-Elemente.....	15
5.1 Die Elemente <milestone>, <name> und <title>.....	16
5.2. Seitenzahlen.....	16
6. Herausforderungen und Ausblick: Grenzen automatisierter TEI-Transformation?	17
6.1 Zeilen- und Absatzumbrüche: <lb>-Elemente und <p>-Elemente	17
6.2 Begrüßung und Verabschiedung: <opener>- und <closer>-Elemente	18
6.3 Erweiterungspotentiale: Normdaten, Semantik, Annotation	26
7. Fazit: Ergebnisse, Erkenntnisse, Empfehlungen	27
Anhang	28

1. Einleitung

Die vorliegende Dokumentation ist das Ergebnis unseres Praktikums an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) im Masterstudiengang Digital Humanities an der Technischen Universität Dresden im Wintersemester 2024/2025. Während diesem haben wir uns mit der TEI-Auszeichnung der Digitalen Edition der Korrespondenz August Wilhelm Schlegels¹ befasst.

Ziel unseres Praktikums war neben der Dokumentation auch die Transformation der TEI-Auszeichnung. Im Abschnitt *Methodisches Vorgehen und Praktikumsrahmen* wird eine Einführung in die Kontexte des Praktikums gegeben. Im Kapitel *Analyse des Ausgangszustands der TEI-Auszeichnung* erfolgt unsere Beschreibung des aktuellen Ist-Zustands, dabei insbesondere die Verwendung bestimmte TEI-Elemente und Statistiken. In *4. Zieldefinition und Vorschlag einer verbesserten Auszeichnung* erläutern wir Möglichkeiten einer umfassenderen Auszeichnung und formulieren eine Liste an Zielsetzungen (den Soll-Zustand). Das darauffolgende Kapitel *5. Transformation und Standardisierung inkorrektur TEI-Elemente* erläutert die umgesetzte Transformation bestimmter Auszeichnungen, während im Kapitel *6. Herausforderungen und Ausblick: Grenzen automatisierter TEI-Transformation?* Hürden dargelegt und mögliche Herangehensweisen an diese aufgezeigt werden. Abschließend erfolgt der letzte Abschnitt - *7. Fazit: Ergebnisse, Erkenntnisse, Empfehlungen*. Der Anhang unsere Dokumentation umfasst die erstellten Statistiken, unseren genutzten Code (XPath und XQuery), sowie Prompts mittels denen wir Anfragen an Large Language Models (LLMs) gegeben haben. Neben den vorliegenden Ausführungen haben wir die dazugehörigen Python-Programmierungen (in Form von Jupyter-Notebooks) sowie die transformierten Briefdateien eingereicht.

Da sich das Praktikum auf die technische Umsetzung von Briefeditionen in TEI:XML konzentrierte, werden die Biografie Schlegels sowie die historischen Kontexte in dieser Doku-

¹ Siehe <https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/>.

mentation keine Rolle spielen.² Projekthintergründe, Partner sowie die eigentlichen Quellen der Korrespondenz sind auf der Webseite hinterlegt.

Diese Dokumentation setzt Kenntnisse in XML und TEI voraus, eine Einführung in diese Auszeichnungssprache wird nicht gegeben.

2. Methodisches Vorgehen und Praktikumsrahmen

Als Studierende des Masterstudiengangs Digital Humanities an der TU Dresden hatten wir bei Beginn des Praktikums bereits Kontakt mit der Auszeichnungssprache XML im Rahmen eines Seminars. Diese Grundkenntnisse erfuhren im Laufe der Arbeit eine steile Lernkurve.

Betreut wurden wir von Dr. Juan Garcés. Darüber hinaus stellten wir unsere jeweiligen Arbeitsstand über die Praktikumszeit in verschiedenen Sitzungen der SLUB-internen Arbeitsgruppe DH Gremium vor und erhielten hilfreiches Feedback.

Für unseren Praktikumpartner (SLUB) war zum einen eine umfassende Erschließung und Beschreibung des aktuellen Ist-Zustandes interessant, um eine Übersicht über den gegenwärtigen Stand der TEI:XML-Dateien zu erhalten und etwaige Projektfortsetzungen planen zu können. Des Weiteren waren bereits eine Reihe an Problemen mit der bisherigen Auszeichnung der Briefinhalte, beziehungsweise -struktur mit TEI-Elementen und -Attributen, bekannt und sollten von uns erschlossen und bestenfalls behoben werden. Ein Aufzeigen weiterer Möglichkeiten zur Verbesserung dieser Auszeichnung war wünschenswert.

Unsere Aufgaben umfassten deswegen mehrere Arbeiten an den TEI:XML-Dateien:

- 1. Analyse und Dokumentation der bisherigen Auszeichnung sowie
- 2. Transformation der ermittelten Probleme und Fehler.

² Biografie zu Schlegel: <https://www.deutsche-biographie.de/pnd118607960.html#>; siehe auch das Biogramm auf der Homepage der Schlegel-Edition: <https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/info/schlegel>.

Die Transformation bestimmter TEI-Elemente sollte dabei möglichst automatisiert erfolgen aufgrund des Umfangs der Korrespondenz (mehr dazu in *Analyse des Ausgangszustands der TEI-Auszeichnung*).

Für die Arbeit mit den TEI:XML-Dateien, sowie die Ausführung von XPath und XQuery nutzten wir das Programm Oxygen. Für die Programmierungen mit Python verwendeten wir Visual Studio Code. Da wir direkt an der TEI:XML-Auszeichnung arbeiteten, verzichteten wir auf Editoren für die entsprechende Kenntnisse nicht unbedingt erforderlich sind, wie Leaf-Writer.

Neben den uns zur Verfügung gestellten TEI:XML-Dateien (die Briefe, das Schema und die Register-Datei) nutzten wir die Webseite der Schlegel-Edition.

Informationen zum technischen Workflow, den Richtlinien für die Neutranskription bestimmter Briefe und Weiterem sind auf der Webseite des Projekts hinterlegt.³ Die Möglichkeit mit einer bereits vorhandenen, detaillierten Dokumentation zu arbeiten, die beispielsweise die bisherige Nutzung bestimmter Tags erläutert, bestand leider nicht. Ein exaktes Nachvollziehen der Verwendung bestimmter Elemente und Entscheidungen bei der Auszeichnung war somit eingeschränkt, Annahmen unsererseits sind als solche gekennzeichnet.

Zur Einführung in die Arbeit mit XML starteten wir mit einer Erläuterung und verschiedenen Übungen mit unserem Praktikumsbetreuer. Aufgabe war es anschließend einen der Briefe händisch auszuzeichnen. Daraus entstanden Ideen zu weiteren Transformationsmöglichkeiten, mehr dazu im Kapitel 4. *Zieldefinition und Vorschlag einer verbesserten Auszeichnung*.

³ Siehe dazu: <https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/info>.

3. Analyse des Ausgangszustands der TEI-Auszeichnung

In diesem Abschnitt werden kurz der Aufbau der TEI:XML, einige Merkmale aus den bisherigen TEI-Auszeichnungen und von uns erstellte Statistiken zu den Briefen vorgestellt.

Die uns zur Verfügung gestellte Zip-Datei enthielt insgesamt 5.684 Briefdateien, die als TEI:XML vorlagen. Mit einer XQuery Abfrage konnten wir von diesen Dateien 3.779 Briefe identifizieren, die aus dem Bestand der SLUB stammen. Bei den vorgenommenen Analysen und Transformationen wurden nur diese Dateien berücksichtigt. Alle weiteren Beschreibungen zum Ist-Zustand und dem Soll-Zustand beziehen sich dementsprechend auf die 3.779 Briefe der SLUB.

Die Dateien sind mit einer bestimmten Kennung benannt, beispielsweise *AWS-aw-000a.xml*. Neben dieser Kennung sind die einzelnen Briefe mit IDs nummeriert, diese sind in einem @n-Attribut im Element `<fileDesc>` im `<teiHeader>` hinterlegt. Online ist die ID auch in der URL hinterlegt.⁴ In der Dokumentation sprechen wir hierbei von der *Brief-ID*. Bei diesem Primärschlüssel ist eine gewisse Ambiguität vorhanden, da durch die einfache Nummerierung eine ID auch in einer anderen vorhanden sein kann. IDs mit einer festen Anzahl an Zeichen würden dies vorbeugen.

Ein wichtiger Arbeitsschritt war die Zusammenführung dieser 3779 Briefe zu einer einzelnen TEI:XML-Datei. Der Aufbau und Inhalt der Briefe wurden dabei nicht verändert. Es sollte eine Basis geschaffen werden, in der wir die, bisher in Stichproben erfolgten, Beobachtungen nochmals prüfen, mögliche Ansätze für unsere Transformation ermitteln sowie ebenjene direkt auf alle ausgewählten Briefe umsetzen konnten.

⁴ Bei dem gewählten Beispielbrief ist als ID der Wert „10“ hinterlegt, online einsehbar: <https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/letters/view/10>.

Für diese Zusammenführung der Briefdateien erschlossen wir zwei Herangehensweisen: um einen mittels Python (siehe: *Schlegel-Briefe_zusammengefuert.ipynb*) und zum anderen mittels XQuery (siehe: *XQuery-Code.pdf/Schlegel-Merged*). Dabei wurden die Dateinamen als Attribute in die Elemente `<TEI>` (XQuery) beziehungsweise `<teiHeader>` und `<text>` (Python) eingefügt, um eine Zuordnung und Identifikation zu ermöglichen.

3.1 Aufbau der TEI:XML

Die TEI:XML lässt sich in drei Abschnitte aufteilen:

1. dem `<teiHeader>`
2. dem `<facsimile>`
3. dem `<text>`.

Diese sind wiederum in einem umrahmenden `<TEI>`-Element eingebettet. Im `<teiHeader>` werden die Metadaten zur Quelle und den Bearbeiter:innen gespeichert. Digitalisate der Manuskripte werden im `<facsimile>` angegeben. Der eigentliche Briefinhalt wird vom `<text>` und dem dort untergeordneten `<body>` umschlossen.

Bei den Arbeiten haben wir uns hauptsächlich auf den Bereich `<text>` und bei der statistischen Analyse auch auf den `<teiHeader>` bezogen.

3.2 Strukturelle und inhaltliche Charakteristika der bisherigen TEI-Auszeichnung

Vor der Transformation und Analyse mussten allerdings noch Korrekturen fehlerhafter TEI-Dateien vorgenommen werden. Bei der Durchsicht der bereitgestellten XML-Dateien mit einer XPath-Suche (`//text//persName`) konnten 18 Dateien⁵ nicht korrekt geöffnet werden. Hauptursache war eine unsachgemäße Verschachtelung bei den Elementen, wenn die Reihenfolge der öffnenden und schließenden Elemente nicht stimmig war. Aufgrund der geringen Anzahl dieser Dateien konnten die Fehler händisch behoben werden.

⁵ Siehe Anhang: Fehlerhafte_XML-Dateien.pdf.

Innerhalb von `<text>` sind einige Elemente inkorrekt oder unzureichend im Hinblick auf die TEI-Guidelines genutzt worden. In vielen Fällen schien es so, als ob dies auf eine gestaltungsorientierte Verwendung zur Darstellung auf der Webseite zurückzuführen sei. Andere essenzielle Elemente wiederum wurden gar nicht oder semantisch falsch verwendet (siehe Abb. 1). Eine Auflistung dieser Elemente ist in der Tabelle 1 festgehalten.

Abbildung 1 - Inkorrekte Nutzung der TEI-Elemente zur Darstellung von Pop-up-Fenstern auf der Webseite.

Tabelle 1: Übersicht der bisher in `<text>` verwendeten Elemente, sowie die zusätzlichen Elemente `<opener>` und `<closer>`

Element	Ist-Zustand	Vorgesehene Nutzung bzw. Soll-Zustand	Bemerkung
<code><p></code>	Umrahmendes Element für den gesamten Briefinhalt	Einzelne Absätze	Erläuterung in den TEI-Guidelines: https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-p.html

⟨lb⟩	Einzelne Absätze, manchmal Zeilenanfängen (uneinheitliche Nutzung)	Zeilenanfänge	Erläuterung in den TEI-Guidelines: https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-lb.html
⟨milestone⟩	Umrahmt die Notizen ⟨note⟩, vermutlich für die Pop-up-Fenster in der Webdarstellung.	Markiert einen Grenzpunkt, der einen beliebigen Abschnitt eines Textes trennt.	Diese Elemente werden direkt geschlossen (man beachte das Attribut @unit). Erläuterung in den TEI-Guidelines: https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-milestone.html
⟨note⟩	Beschriftung für das Pop-up-Fenster	Für Anmerkungen oder Fußnoten zum Manuskript	⟨note⟩ wird durch zwei ⟨milestone⟩ Elemente mit den Attributen @unit="start" und @unit="end" umschlossen. Erläuterung in den TEI-Guidelines: https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-note.html
⟨title⟩	Beschriftung für das Pop-up-Fenster	Titel eines Werkes (wie einer Publikation)	Erläuterung in den TEI-Guidelines: https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-title.html
⟨name⟩	Verschiedene Arten von Publikationen	Eigenname oder eine Substantivphrase	Erläuterung in den TEI-Guidelines: https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-name.html
⟨hi⟩	Stilistische Unterschiede im	Beschränkt sich auf stilistische	Abfragen werden erschwert, da das Element sowohl richtig als

	Manuskript und stilistische Hervorhebung auf der Webseite	Unterschiede im Manuskript	auch falsch genutzt wurde. Erläuterung in den TEI-Guidelines: https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-hi.html
<opener>	Nicht genutzt	Fasst Datum, Verfasserzeile und Anrede zusammen	Erläuterung in den TEI-Guidelines: https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-opener.html
<closer>	Nicht genutzt	Fasst Grußformel und Datumszeile zusammen	Erläuterung in den TEI-Guidelines: https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-closer.html

Besonders die <milestone>-Elemente stechen in der Auszeichnung hervor. Von 21141 <milestone>-Elemente werden 21017 in den neutranskribierten Briefen verwendet. Sie enthalten das Attribut @n, das einer 5- bis 6-stelligen Zahl entspricht. Es wird nicht ersichtlich, wofür diese Zahl genutzt wird. Eindeutig ist nur, dass es sich nicht um eine fortlaufende Nummerierung handelt und sie auch keiner Nummerierung im Register entspricht. Mit einem weiteren Attribut @unit wird der Beginn und das Ende der Notizen in den Pop-up-Fenstern gekennzeichnet (Abb. 2). Wir vermuten, dass es sich hierbei um einen Key handelt, mittels dem sich je ein <milestone>-Element mit dem Attribut @unit="start" bzw. @unit="end" zuordnen lassen.

```

99      </facsimile>
100     <-text>
101     <-body>
102     <-div>
103     <-p>
104     <-p>
105     <-p>
106     <-p>
107     <-p>
108     <-p>
109     <-p>
110     <-p>
111     <-p>
112     <-p>
113     <-p>
114     <-p>
115     <-p>
116     <-p>
117     <-p>
118     <-p>
119     <-p>
120     <-p>
121     <-p>
122     <-p>

```

Abbildung 2 - Bisherige Nutzung der <milestone>-Elemente.

Uneinheitliche Nutzung liegt bei den `<hi>`-Elementen vor, die sowohl für die Auszeichnung handschriftliche Unterschiede im Manuskript (vorgesehene Nutzung nach den TEI-Guidelines), als auch für Hervorhebung auf der Webseite verwendet wurden. Ähnlich verhält es sich bei `<lb>`-Elementen, die meistens für Absatzumbrüche (hier sind `<p>`-Elemente geeigneter) oder für tatsächliche im Originalmanuskript vorhandene Zeilenumbrüche genutzt wurden.

Konsequent wurden Auszeichnungen bei `<persName>` und `<placeName>` vorgenommen. Dort wurden die Personen und Orte in dem Element mit einem zusätzlichen `@key`-Attribut versehen, mit dem eine eindeutige ID vergeben wurde. Diese ID wird im Register wieder aufgegriffen. Dort sind vorhandene Informationen hinterlegt, im Falle von Personen beispielsweise Lebensdaten. Darüber hinaus wurde auf Normdatensätze verlinkt, wie beispielsweise die Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek (GND).

Die Briefe bieten Potenzial für eine umfangreichere Auszeichnung. Es könnten die `<persName>`-Elemente noch näher beschrieben werden. Zitate, Abkürzungen, Listen und Tabellen können markiert werden. Auf diese Möglichkeiten wird in *4. Zieldefinition und Vorschlag einer verbesserten Auszeichnung* weiter eingegangen.

3.3 Statistische Auswertung und Metadatenanalyse der Schlegel-Korrespondenz

Für eine erste Analyse haben wir statistische Auswertungen der Briefe vorgenommen und diese visuell aufbereitet. Hierbei haben wir uns hauptsächlich auf die Metadaten im `<teiHeader>` konzentriert. Mithilfe von XQuery sowie der zusammengeführten Datei konnten wir Abfragen über alle 3.779 Briefe durchführen. Mittels XPath wurden Gegenproben durchgeführt und Auffälligkeiten aufgeklärt.

Untersucht haben wir, welche Personen in welcher Form am Projekt beteiligt waren und welche Briefstatus, also die Bearbeitungsstände, in der SLUB vorhanden sind. Darüber hinaus wollten wir ermitteln, wie viele Briefe August Wilhelm von Schlegel aus Dresden versendet hat und wie viele dort eingegangen sind. Aus dem Brieftext konnten wir abfragen, welche Personennamen am häufigsten innerhalb des Briefes erwähnt wurden.

Die XQuery-Abfragen haben wir so angepasst, dass sie einen CSV-konformen Output lieferten, den wir anschließend mit einem Python-Skript visualisiert haben.⁶

Bearbeiter:innen

Dem `<teiHeader>` lässt sich entnehmen, dass insgesamt 57 Personen an der Transkription und Auszeichnung der Briefe beteiligt waren. Die Verteilung der Beiträge variiert dabei deutlich: Während einige Mitwirkende eine kleinere Anzahl an Briefen bearbeitet haben, waren andere an mehreren hundert bis über tausend Dateien beteiligt.⁷

Auch das Projekt „*Alexander von Humboldt auf Reisen – Wissenschaft aus der Bewegung (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)*“ wird in der Liste der Bearbeiter:innen aufgeführt. Tatsächlich handelt es sich hierbei jedoch um ein Projekt, das eine Auswahl von 23 Briefen beigesteuert hat. Da im `<teiHeader>` das Projekt unter dem Element `<persName>` als Editor benannt wird, wird es von der automatisierten Abfrage nach Personen ebenfalls erfasst. In der beigefügten Grafik wurde diese Angabe entfernt, taucht jedoch weiterhin als „nan“ (not a number) auf.⁸

Die Differenz zwischen der Gesamtzahl der Briefe (3.779) und der in der Statistik gezählten Bearbeitungen (4.112) lässt sich dadurch erklären, dass an einzelnen Briefen mehrere Personen mitgewirkt haben. Zudem wurden zwei Bearbeiter:innen unter unterschiedlichen Namen erfasst, wodurch sie mehrfach in der Auswertung erscheinen.

Briefstatus

Anhand der Statistik zu den Briefstatus lässt sich ablesen, wie weit der Bearbeitungsstand der Auszeichnung ist. Alle Briefe sind einer von sieben Kategorien zugeteilt. Die meisten Dateien, 1821 Briefe, wurden „*Neu transkribiert und ausgezeichnet; zweimal kollationiert*“. Eine

⁶ Im Anhang sind die XQuery-Abfragen (*XQuery-Code.pdf*), das Python Skript (*Statistiken_Visualisierung.ipynb*) und die CSV-Dateien (im Ordner: *Statistik_CSV*) mit den Ergebnissen aus den Abfragen beigefügt.

⁷ Siehe: *Statistik_CSV/Status-Bearbeiter_in.csv*.

⁸ Für zum Projekt *edition humboldt digital* (Herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften durch Ottmar Ette) siehe: <https://edition-humboldt.de/>.

stichprobenartige Überprüfung ergab, dass diese auch vorwiegend die `<milestone>` Elemente enthalten. Es gibt aber auch 407 Briefe, die noch nicht zugänglich gemacht wurden. In diesen XML-Dateien ist der `<body>` beziehungsweise der `<text>` leer. Dort sind auch keine Informationen im `<editionStmt>` im `<teiHeader>` enthalten, wo ansonsten die Bearbeiter:innen genannt werden. Deshalb erscheint die Kategorie „Druckvolltext noch nicht zugänglich“ auch nicht in der Statistik zu den Bearbeiter:innen.⁹

Zusätzlich wurde erfasst, wie oft August Wilhelm von Schlegel Briefe erhalten und versendet hat. Ebenso wurde ausgewertet, welche Briefe aus Dresden verschickt wurden und welche dort empfangen wurden. Zur besseren Übersicht sind die Ergebnisse in einem Diagramm zusammengefasst.¹⁰

Eine interessante Randbemerkung: Der umfangreichste Brief ist der von Sophie Bernhardie an August Wilhelm von Schlegel aus dem Jahr 1805 (*AWS-aw-0030.xml*), der insgesamt 44 Seiten umfasst.

4. Zieldefinition und Vorschlag einer verbesserten Auszeichnung

Der nächste Schritt war die Erarbeitung einer angepassten beziehungsweise verbesserten TEI-Auszeichnung. Das Ziel sollte eine automatisierte Transformation der Dateien sein, mit der die Auszeichnung näher an den Quellen ausgerichtet wird und weniger auf die Darstellung auf der Webseite ausgerichtet ist.

Ergänzend zur Analyse des Ist-Zustands wurde ein beispielhafter Brief umfangreich ausgezeichnet (Maximalauszeichnung)¹¹, um daraus ableiten zu können, welche dieser Annotationen tatsächlichen qualitativen Mehrwert bieten und mit welchem Aufwand die Umsetzung dieser verbunden ist. Grundlage war ein Brief von August von Honstedt an August Wilhelm

⁹ Siehe: Statistik_Bilder/Briefstatus.png.

¹⁰ Siehe: Statistik_Bilder/Schlegel_Absender-Empfänger.png.

¹¹ Die Maximalauszeichnung ist im Anhang beigefügt, siehe: Maximalauszeichnung-AWS-aw-00kc.xml.

Schlegel aus dem Januar 1790 (*AWS-aw-00kc.xml*). Primär fokussierten wir uns anhand unserer Arbeitsanweisungen auf den Inhalt der Elemente `<text>` bzw. `<body>`. Im `<teiHeader>` wurden nur wenige Informationen hinterlegt.

4.1 Konzeption und Umsetzung der Maximalauszeichnung

Im Folgenden werden die von uns genutzten grundlegenden Auszeichnungen kurz vorgestellt.

Der gesamte Inhalt des Briefs `<text>` ist innerhalb eines `<body>`-Elements als Hauptinhalt eingefügt. Längere Passagen des Briefs werden mit dem Element `<div>` sinnvoll unterteilt und einzelne Absätze werden mit `<p>` gekennzeichnet. Diese Hierarchie stellt die logische Gliederung des Texts sicher.

Seitenumbrüche `<pb>` und Zeilenumbrüche `<lb>` werden durch eindeutige TEI-Elemente markiert, wobei darauf geachtet wurde die Umbrüche aus dem Manuskript ("ms") und der Druckausgabe ("print") separat zu kennzeichnen (z.B. `<lb @ed="ms"/>` und `<pb @ed="print" n="7"/>`). Durch die Unterscheidung beider Ursprungsquellen (Printedition und Manuskript) ist eine genauere Darstellung der Quelle möglich.

Der Briefanfang wird durch ein `<opener>`-Element organisiert, das die Datumszeile `<dateline>` und die Anrede `<salute>` enthält. Das `<dateline>`-Element umfasst das Datum und den Ort und nutzt `<placeName>` und `<date>` für Orts- und Zeitangaben. Am Ende des Briefes steht ein `<closer>`-Element für die Schlusszeile, in der die Grußformel `<salute>` und die Signatur `<signed>` neben eventuellen personenspezifischen Titeln ausgezeichnet sind.

Personen- und Ortsnamen werden durch `<persName>` und `<placeName>` hervorgehoben und über das Attribut `@key` mit eindeutigen IDs verknüpft. Diese IDs erlauben eine eindeutige Identifikation und Verknüpfung von Personen und Orten und sind im Register des Projekts vermerkt. Weitere wichtige Begriffe oder Schlüsselwörter, wie Krankheiten oder medizinische Begriffe, werden durch `<rs type="keyword">` markiert, was für Textanalysen genutzt werden könnte. Hierbei ging es darum, die Möglichkeit zu schaffen ein Schlagwort-Register anzulegen.

Freizeilen werden durch `<gap>` gekennzeichnet und stilistisch spezifiziert, um das Layout der jeweiligen Edition im Original darzustellen. Korrigierte oder gestrichene Textstellen im Manuskript werden mit `` markiert und zeigen den Originaltext an, der später durchgestrichen wurde.

Zitate und fremdsprachliche Abschnitte sind in `<cit>` und `<quote>` eingefügt, wobei letztere auch die Sprachinformationen als Attribut tragen (z.B. `@xml:lang="eng"`) und in ihrer Formierung den Originalstilen folgen, wie z.B. der Wechsel zur lateinischen Schrift (`@rend="script:Latin"`).

Um in den Quellen vorhandene Abkürzungen aufzulösen und aufzuzeigen aus welcher Edition sie stammen werden diese durch `<choice>` und `<expan>` ausgezeichnet. Mit `<choice>` kann abgefragt werden, ob die abgekürzte oder die aufgelöste Variante dargestellt werden soll. Das Element `<expan>` gibt die Abkürzung und deren ausgeschriebenes Äquivalent an.

4.2 Vorhaben für die Transformation

Aus der Gegenüberstellung der beiden Auszeichnungsversionen (die ‚originalen‘ TEI-Dateien aus dem Schlegel-Projekt und der Maximalauszeichnung) konnten Aufgaben für die Transformation entwickelt werden. In unsere Ideen wurde das Feedback des DH-Gremiums der SLUB einbezogen.

Vor der Transformation wurden die geplanten Aufgaben nach ihrem Aufwand und Nutzen bewertet und sortiert (Tab. 2). Die Tabelle entstand im Rahmen von stichprobenartigen Beobachtungen anhand einzelner Briefe zu verschiedenen TEI-Elementen.

Im Laufe der weiteren Arbeit, insbesondere mittels XPath- und XQuery-Abfragen an unserer zusammengeführten Datei, stellte sich heraus, dass einige der ursprünglich angedachten Änderungen entweder nicht durchführbar waren oder wir den Aufwand falsch eingeschätzt haben. Dies wird im Kapitel 6. *Herausforderungen und Ausblick: Grenzen automatisierter TEI-Transformation?* weiter ausgeführt.

Tabelle 2: Aufwand-Nutzen Analyse

Aufwand	Gering	Mittel	Hoch
Nutzen			
Gering	<ul style="list-style-type: none"> • Kritikpunkte der Website aufzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> • Register mit Normdaten anreichern • Seitenzahl bisher in Klammern in <code><pb></code> umwandeln 	<ul style="list-style-type: none"> • <code><milestone></code> bereinigen und entfernen • <code><opener></code> und <code><closer></code> auszeichnen • <code><lb></code> (wirkliche Zeilenanfänge) automatisiert auszeichnen
Mittel			<ul style="list-style-type: none"> • Auszeichnung von Schlagwörtern
Hoch	<ul style="list-style-type: none"> • <code><lb></code> (bisher für Absätze genutzt) in <code><p></code> umwandeln 		

5. Transformation und Standardisierung inkorrektener TEI-Elemente

Noch vor der Erstellung der Statistiken wurde entschieden, die einzelnen Briefdateien zu einer Gesamtdatei mit allen Briefen der SLUB zusammenzuführen (siehe dazu das Kapitel *Analyse des Ausgangszustands der TEI-Auszeichnung*). Dadurch konnten sowohl die Analysen als auch notwendige Änderungen und Transformationen der Elemente effizient per Stapelverarbeitung auf alle Briefe angewendet werden. Nach Durchführung der folgenden Arbeitsschritte, wurden die Ergebnisse wieder mittels XPath-Abfragen und XQuery hinsichtlich ihres gewünschten Effekts geprüft und konnten dahingehend verifiziert werden. Die Datei *Schlegel-Briefe_transformiert.xml* enthält die zusammengeführten und transformierten Briefe. Sie stellt das Endergebnis unserer Arbeit dar.

5.1 Die Elemente `<milestone>`, `<name>` und `<title>`

Die Transformation der `<milestone>`-Elemente erwies sich als besonders komplex. Nach unserem Verständnis dienen diese Elemente in der bestehenden Struktur hauptsächlich dazu, bestimmte Abschnitte, insbesondere `<note>`- und `<title>`-Elemente, zu gruppieren.

Im ersten Schritt wurden daher alle `<milestone unit="end"/>`-Elemente gelöscht. Anschließend wurde das `@n`-Attribut aus dem jeweils zugehörigen `<milestone unit="start"/>` mittels Python-Programmierung in das unmittelbar folgende `<note>`-Element verschoben.¹² Nicht in jedem Fall folgt direkt ein `<note>`-Element auf ein `<milestone>`-Element. Insgesamt gab es 116 dieser Fälle, in denen nun mehrere `@n`-Werte aus verschiedenen `<milestone>`-Elementen in ein einziges `<note>`-Element überführt wurden. Anschließend konnte auch die verbliebenden `<milestone>`-Elemente mit `@unit="start"` entfernt werden. Die Beschriftungen der Pop-up-Fenster, die zuvor als Text zwischen den `<title>`-Elementen standen, wurden in den Textbereich der `<note>`-Elemente verschoben. Die nun leeren `<title>`-Elemente wurden gelöscht. Danach konnte der Tag `<title>`, entsprechend seiner ursprünglichen Funktion, wieder genutzt werden, ohne uneinheitlich zu sein. Werktitel, die zuvor mit `<name>` ausgezeichnet waren, wurden in `<title>`-Elemente geändert. Im Register sind die Werktitel weiterhin im `<name>`-Element erfasst, lassen sich jedoch über das `@key`-Attribut eindeutig zuordnen.

5.2. Seitenzahlen

Während die Transformation rund um `<milestone>` mit XQuery erfolgte, wurde bei den Anpassungen der Seitenzahlen ein Python-Skript genutzt. Mithilfe von Regulären Ausdrücken (Regex) konnte die Paginierung, die bereits in den Brieftexten zu Beginn der jeweiligen Seite in eckigen Klammern vermerkt waren, ausfindig gemacht und verändert werden. Es wurden nur Zahlen mit ein oder zwei Ziffern gesucht, um Jahreszahlen großflächig auszuschließen. Mit diesem Filtern wurden allerdings auch Ergänzungen der Editoren bei bestimmten Jahresangaben, z.B. [17]88 gefunden. Der Code wurde angepasst und die Seitenzahlen wurden automatisiert in die korrekten `<pb>`-Elemente umgewandelt. In der Datei *AWS-aw-03lt.xml* wur-

¹² Siehe: Transformation-Milestones.ipynb.

de ein `<pb>` in den Header eingefügt.¹³ Da es sich aber um einen einmaligen Fall gehandelt hat, bei dem der Reguläre Ausdruck nicht die gewünschten Resultate erzielte, entschieden wir uns dafür, diesen Fehler händisch in der transformierten Datei zu korrigieren. Insgesamt wurden 14.100 `<pb>`-Elemente eingefügt.

6. Herausforderungen und Ausblick: Grenzen automatisierter TEI-Transformation?

In diesem Kapitel geht es um ursprünglich angedachte Transformations-Ideen, bei denen wir allerdings auf Probleme gestoßen sind. Unsere jeweiligen Befunde werden erläutert und mögliche Lösungswege aufgezeigt, die jedoch den zeitlichen Rahmen unseres Praktikums gesprengt hätten oder nicht Teil der Zielstellung waren. Das Kapitel ist somit auch als Ausblick für mögliche weitere Arbeiten zu verstehen.

6.1 Zeilen- und Absatzumbrüche: `<lb>`-Elemente und `<p>`-Elemente

Bei der Prüfung der Schlegelbriefe fiel auf, dass `<lb>`-Elemente („line beginning“) genutzt wurden um einzelne Absätze in den Originalen (Printeditionen oder Handschriften) zu kennzeichnen. Gemäß TEI-Standards¹⁴ und auch den Empfehlungen des DTABf's¹⁵ folgend sollte in solchen Fällen jedoch eine Auszeichnung mittels des `<p>`-Elements („paragraph“) erfolgen. Während des Praktikums prüften wir, inwieweit eine Transformation dieses Elementes möglich ist. Dabei stießen wir auf die folgenden Hindernisse, wie bereits im Kapitel 3.2 *Strukturelle und inhaltliche Charakteristika der bisherigen TEI-Auszeichnung* angeführt.

Das Element `<lb>` wurde nicht nur für Absätze, sondern an andere Stelle auch für tatsächliche, in den Originalen vorhandene Zeilenanfänge genutzt – für die es auch gedacht ist.

¹³ Es handelt sich um diese Datumszeile (2[6]. Oktober [1818]), die durch den Regulären Ausdruck ebenfalls geändert wird.

¹⁴ Siehe: <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-lb.html>.

¹⁵ Siehe: <https://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/lbAllg.html>.

Hauptsächlich bei Zitaten aus bestimmten literarischen Werken oder bei Aufzählungen dieser. Hier wäre es wünschenswert, wenn diese korrekt genutzten `<lb>`-Elemente erhalten blieben. Leider gestaltet es sich schwierig, diese bei der Transformation auszuschließen, da sie sich mitunter auf der gleichen TEI-Ebene wie die umzuwandelnden `<lb>`-Elemente befinden. Da diese Zitate nicht gesondert ausgezeichnet wurden (bspw. mit `<cite>` oder `<quote>`-Tags) ist es nicht möglich, diese gezielt anzusteuern. Zwar tauchen diese tatsächlichen `<lb>`-Elemente oftmals bei oder in `<name>`-Tags auf (mit welchen die literarischen Werken ausgezeichnet wurden, nun transformiert in `<title>`), jedoch nicht ausschließlich.

Die uneinheitliche Nutzung des `<lb>`-Elements, einmal für tatsächliche Zeilenbeginne, einmal für Absätze, sorgt dafür, dass eine automatisierte Angleichung einige Fehler produzieren würde. Eine händische Änderung sprengt aufgrund der Menge (3779 Briefe mit über 34.000 `<lb>`-Elementen) den zeitlichen Rahmen des Praktikums. Eventuell besteht die Möglichkeit die Zeilenanfänge mittels OCR aus den digitalisierten Originalen auszulesen, um sie in die XML-Auszeichnung einzupflegen. Diese Option bleibt jedoch zu prüfen.

6.2 Begrüßung und Verabschiedung: `<opener>`- und `<closer>`-Elemente

Briefe als Dokumenttyp enthalten meistens einleitend eine Begrüßung mit Angaben wie Anrede oder Datum, sowie eine Verabschiedung mit einer Grußformel oder Angabe wie Absendeort am Ende eines Abschnitts. Um diese klassischen Strukturelemente von Briefe abbilden zu können, kann man in einer TEI:XML-Datei diese mittels `<opener>`¹⁶ und `<closer>`-Elementen¹⁷ auszeichnen. Mittels weiterer Elemente wie `<salute>`, `<dateline>` oder `<signed>` ließe sich die Semantik expliziter machen. Bei den Schlegel-Briefen wurde bisher darauf verzichtet.

¹⁶ `<opener>` fasst Datumszeile, Verfasserangabe, Anredeformel und ähnliche Phrasen zusammen, die einleitend zu Beginn eines Abschnitts stehen, vor allem bei einem Brief, vgl. <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-opener.html>.

¹⁷ `<closer>` fasst Grußformeln, Datumszeilen und ähnliche Phrasen zusammen, die am Ende eines Abschnitts stehen, vor allem bei einem Brief, vgl. <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/de/html/ref-closer.html>.

Für uns stellte sich die Frage, wie wir auf die jeweiligen Textstellen zugreifen könnten, um diese auszuzeichnen. Da die Schlegel-Briefe von unterschiedlichen Personen verfasst wurden und ein sehr breites Spektrum an geschäftlichem oder privatem Inhalt mit jeweils entsprechender Sprache bieten, sind diese Begrüßungen und Verabschiedungen weder einheitlich formuliert noch strukturiert. Dies erschwert einen automatisierten Zugriff, beispielsweise über bestimmte Strukturmerkmale oder mittels regulärer Ausdrücke. Wir entschieden uns also auf Large Language Models (LLMs) zurückzugreifen, da hier auch mit natürlicher Sprache gearbeitet werden kann. Dazu entwickelten wir eine Reihe an Testcases mit denen wir möglichst verschiedene Varianten von Begrüßungen und Verabschiedungen abbilden wollten. Im nächsten Schritt des Prompt Engineering testeten wir diese Fälle mit verschiedenen Prompts in mehreren LLMs, um festzustellen ob:

1. Die jeweiligen Textstellen korrekt eingegrenzt werden konnten und
2. diese auch korrekt ausgezeichnet werden.

Wichtig war dabei, dass der ursprüngliche Text hinsichtlich Inhaltes und Struktur beibehalten wird. Durch die stichprobenartige Durchsicht von Begrüßung und Verabschiedung der einzelnen Briefe, konnten wir verschiedene Varianten dieser identifizieren. Diese haben wir wie folgt kategorisiert:

- Grußformel und Verabschiedung mit Namensnennung
- Grußformel und Verabschiedung mit Umschreibung (bspw. „Lieber Freund“)
- keine Grußformel und Verabschiedung

Insgesamt ergeben sich für je Grußformel und Verabschiedung drei Beispielbriefe (insgesamt sechs Testcases), auf die die jeweiligen Prompts angewendet wurden. Verwendet wurden die folgenden LLMs: ChatGPT 4o, Claude AI 3.7 Sonnet und DeepSeek AI. Erstere Anbieter arbeiteten zu diesem Zeitpunkt mit einem gewissen kostenlosen Kontingent an Prompts, bevor der Service kostenpflichtig wird. In diesen Fällen sind wir auf die, zu diesem Zeitpunkt, kostenlosen Modelle ChatGPT 3 oder Claude AI 3.5 Haiku ausgewichen.

In folgender Tabelle (Tab. 3) sind die Erkenntnisse des jeweiligen Tests beschrieben, die referenzierten Prompts befinden sich im Anhang dieser Dokumentation.

Tabelle 3: Beschreibung des LLM-Outputs

Brief / Grußformel	ChatGPT 4o / 3	DeepSeek AI	Claude AI 3.7 Sonnet / 3.5 Haiku
Name bei Grußformel: AWS-aw- 02t1.xml	<p>ChatGPT Prompt1:</p> <p>Die im Text enthaltene Begrüßung und Verabschiedung werden korrekt erkannt, fügt innerhalb von <div> die Elemente <opener> und <closer> hinzu, dabei geht jedoch die Auszeichnung in <opener> verloren. Regelmäßig werden Briefinhalte, die eigentlich unverändert bleiben sollen, eingekürzt, sodass man nur eine unvollständige XML erhält.</p>	<p>Deep Seek Prompt P1:</p> <p>Mehrere Anläufe wurden benötigt, um <opener> und <closer> korrekt zu erkennen. In <opener> wurden nicht erwünschte Elemente hinzugefügt. Es ergibt sich die Frage, wie mit dem <p>-Element verfahren werden soll, da die gewünschten Elemente auf der gleichen Ebene mit diesem stehen müssen, anstatt darin enthalten zu sein.</p>	<p>ChatGPT Prompt 1:</p> <p>Begrüßung und Verabschiedung wurden korrekt erkannt und ausgezeichnet, Elemente darin (<hi>, <milestone>, etc.) bleiben erhalten. <teiHeader> und <facsimile> bleiben ebenfalls unverändert.</p>
Keine Grußformel: AWS-aw- 0217.xml	<p>ChatGPT Prompt 1:</p> <p>Obige Fehler wiederholten sich auch hier und konnten trotz ausdauernden Testens nicht behoben werden. Hinzu kamen die folgenden Probleme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entfernen/Einsparen von Inhalten aus <teiHeader>, <facsimile> und <text> 	<p>DeepSeek Prompt P1:</p> <p>Obwohl es keine „klassische“ Begrüßung gibt versucht DeepSeek einen <opener> einzusetzen, wo es eigentlich keinen gibt. Da auch der <closer> nicht eindeutig bestimmbar ist, wird auch dieses Element ungenau gesetzt, jedoch Einbezug einer Adressierung zum Schluss. Insgesamt auch Schwierigkeiten bei</p>	<p>Test 1 – ChatGPT Prompt 1</p> <p>Begrüßung nur Datum ohne Grußformel, wurde gedoppelt und einmal als Opener gesetzt, taucht danach wieder im Text auf; Closer ebenfalls aus Text entnommen und angefügt, doppelt</p>

	<p>- Auslassen von bereits vorhandenen Auszeichnungen in <code><opener></code> und <code><closer></code></p> <p>Prompts lieferten trotz verbesserten Formulierungen nicht das gewünschte Ergebnis.</p>	<p>Identifikation des Closers.</p> <p>DeepSeek Prompt P2:</p> <p>Testlauf gestartet mit den Hinweis, wenn entsprechende Inhalte nicht gefunden werden, einen entsprechenden Kommentar einzufügen. DeepSeek entfernt daraufhin den <code><teiHeader></code> und fügt ein Kommentar ein, dass nichts verändert wurde.</p> <p>Bei jedem neuen Ausführen des Prompts wird der <code><closer></code> anders gesetzt (bei diesem besteht Interpretationsspielraum).</p> <p>Beim <code><opener></code> wird richtig erkannt, dass es keinen gibt</p> <p>Mit DeepSeek Prompt P5 wird der <code><closer></code> nicht im <code><div></code>-Element ein-geschlossen. <code><closer></code> wird dupliziert und am Ende nochmal eingefügt.</p> <p>Mit DeepSeek Prompt 6 wird der <code><opener></code> erkannt. In <code><closer></code> wird weniger des Inhalts funktioniert. Die Kommentierung wenn <code><opener>/<closer></code> fehlen, wird trotz Vorhandensein eingefügt.</p>	<p>sich ebenfalls.</p> <p>Test 2 – Claude Prompt 1</p> <p>Nun korrekte Auszeichnung von Opener und Closer, trotz keiner konkreten Anrede oder Grußformel zu Beginn des Texts.</p>
<p>Umschreibung g Grußformel:</p>	<p>ChatGPT Prompt 1: Opener und Closer</p>	<p>Mit DeepSeek Prompt P4 werden die <code><opener></code> und <code><closer></code> richtig erkannt. Die</p>	<p>Claude Prompt 1: <code><opener></code> und</p>

<p>AWS-aw-00ua.xml</p>	<p>korrekt erkannt und eingefügt, jedoch dabei die Reihenfolge des Textes geändert. Obige Fehler bleiben bestehen.</p>	<p>Inhalte vom <teiHeader> werden entfernt und durch eine Kommentar ersetzt. Erst bei einem weiteren Prompt mit Nachfrage wird dieser beibehalten.</p> <p>Mit DeepSeek Prompt P5 werden <opener> und <closer> richtig ausgezeichnet und der <teiHeader> wird im Output ausgegeben.</p>	<p><closer> korrekt eingefügt. Auch hier wieder Interpretationsfrage, welche Formulierung teil dieser Elemente sein sollte. Diese Möglichkeit muss bei LLMs berücksichtigt werden.</p>
<p>Name bei Verabschiedung: AWS-aw-02oz.xml</p>	<p>ChatGPT Prompt 1: Obige Fehler bleiben trotz Tests mit den verschiedenen Prompts bestehen.</p>	<p>DeepSeek Prompt P7: Auf <teiHeader> wurde bei dem Test verzichtet, der Übersicht und Bearbeitbarkeit halber. In den <opener> noch den Einleitenden Satz eingeschlossen, obwohl es keine Anrede im eigentlichen Sinn war.</p> <p><closer> wurde richtig erkannt.</p> <p>DeepSeek Prompt P8: <opener> und <closer> wurden richtig erkannt. Auf <teiHeader> wurde für den Test wieder verzichtet.</p>	<p>Claude Prompt 1: <opener> und <closer> eingefügt, allerdings Struktur des Textes verändert und Text gekürzt sowie durch Kommentar ersetzt. Veränderung des Prompts lieferte kein besseres Ergebnis.</p> <p>Leider ist aktuell (26.03.2025) Claude 3.7 Sonnet hinter einer Paywall und Claude 3.5 Haiku stellt nicht die notwendigen Kapazitäten (Zeichenbegrenzung etc.) zur Verfügung, um auf ein</p>

			funktionierendes Ergebnis zu kommen.
<p>Keine Verabschiedung: AWS-aw-0061.xml</p>	<p>ChatGPT Prompt 1: Obige Fehler bleiben trotz Tests mit den verschiedenen Prompts bestehen.</p>	<p>DeepSeek Prompt P8: <closer> wird nach dem Postscript aus der vorherigen Verabschiedung kopiert und erneut an das Ende des Briefes gestellt</p> <p>DeepSeek Prompt P9: <closer> wird an die Stelle eingefügt, wo Schlegel sich verabschiedet und das Postscript wird „einfach nur“ hinten angehängt.</p> <p>→ <opener> und <closer> richtig ausgezeichnet.</p>	<p>Claude Prompt 1: Leider nicht funktioniert, löscht Teile des Briefes und ersetzt sie durch Kommentare, dass der Brief an der Stelle nicht verändert wurde. <closer> wird herbei-“halluziniert“.</p> <p>Veränderung des Prompts lieferte kein besseres Ergebnis.</p>
<p>Umschreibung Verabschiedung: AWS-aw-006g.xml</p>	<p>ChatGPT Prompt 1: Obige Fehler bleiben trotz Tests mit den verschiedenen Prompts bestehen.</p>	<p>DeepSeek Prompt P9: <closer> nicht erkannt, da Reihenfolge von Adressatename und Verabschiedung anders</p> <p>Bei DeepSeek Prompt P10: werden <opener> und <closer> richtig erkannt. Es werden unerwünschten Kommentare zu den erkannten <opener> und <closer> hinzugefügt.</p>	<p>Claude Prompt 1: Elemente nicht korrekt geschlossen, XML nicht wohlgeformt, Inhalte verschoben in <closer>, statt ursprüngliche Struktur beizubehalten. Veränderung des Prompts lieferte kein besseres Ergebnis.</p>

Wenn Grußformeln vorhanden waren, wurden diese oftmals korrekt erkannt. Waren diese nicht vorhanden, stellte es für die LLMs eine Hürde dar, nicht zu „halluzinieren“, sondern dies als fehlende Verabschiedung zu identifizieren. Manchmal wurden von den LLMs auch unterschiedliche Sätze und Formulierungen im selben Brief als Teil der Begrüßung beziehungsweise Verabschiedung angesehen oder ignoriert. Bei einer händischen Auszeichnung ist es ebenfalls eine Frage der Interpretation, welche Textinhalte zu diesen Elementen zuzuordnen sind.

Ein häufig auftretender Fehler war, dass die Struktur des Originalbriefes verändert wurde, wenn Grußformeln oder Datumsangaben im Text erkannt und anschließend an den Anfang oder Ende des Briefes verschoben wurden. Eine Hürde stellten Sammelbriefe¹⁸ dar, in denen mehrere Personen schrieben und jeweils begrüßten oder verabschiedeten.

Die Tests mit ChatGPT zeigten grundlegende strukturelle Schwächen bei der Auszeichnung nach TEI-Standard. Zwar werden `<opener>` und `<closer>` formal korrekt in den `<div>` eingefügt und die Begrüßung sowie Verabschiedung größtenteils erkannt, jedoch gehen dabei regelmäßig vorhandene Unterauszeichnungen (z. B. `<hi>`, `<milestone>`) verloren. Zusätzlich werden Teile des Brieftexts ungewollt gekürzt, wodurch die XML-Ausgabe häufig unvollständig und fehlerhaft bleibt. Das Problem des Entfernens oder Veränderns bestehender Inhalte aus `<teiHeader>`, `<facsimile>` und `<text>` wiederholte sich. Selbst nach präziseren Promptformulierungen zeigen sich keine signifikanten Verbesserungen. Die Modellantworten bleiben inkonsistent und schwer reproduzierbar. Unter allen getesteten Varianten liefert ChatGPT Prompt 1 zwar die stabilsten Ergebnisse, kann aber zentrale Anforderungen der TEI-konformen Auszeichnung nicht zuverlässig erfüllen.

Die Ergebnisse der Tests mit DeepSeek AI zeigen eine deutliche Sensibilität gegenüber der Formulierung der Prompts – kleine Änderungen führen zu stark variierenden Annotationen. Während in späteren Prompts (P8–P10) die Erkennung von `<opener>` und `<closer>` meist kor-

¹⁸ Vgl. hierzu August Wilhelm von Schlegel, Caroline von Schelling an Georg Joachim Göschen, <https://august-wilhelm-schlegel.de/briefedigital/letters/view/892>. Der Brief enthält mehrere Verabschiedungsformulierungen, die den LLMs Probleme bereiteten.

rekt erfolgt, zeigen frühere Versuche (P1–P6) Inkonsistenzen, wie etwa das fehlerhafte Einfügen von Kommentaren trotz vorhandener Inhalte, Duplizierung von `<closer>` oder Missachtung der strukturellen Hierarchie (z.B. Einbettung in `<p>`). Besonders auffällig ist die instabile Handhabung des `<teiHeader>`, der je nach Prompt gelöscht, ersetzt oder doch beibehalten wird. Insgesamt liefert DeepSeek brauchbare Ergebnisse, sofern der Prompt präzise formuliert ist. Bei unklaren Eingaben „halluziniert“ das Modell strukturelle Bestandteile oder missinterpretiert Formatierungen.

Claude AI zeigte zu Beginn eine hohe Genauigkeit bei der Auszeichnung von Begrüßung und Verabschiedung – inklusive Erhalt vorhandener Auszeichnungen wie `<hi>` oder `<milestone>` sowie stabiler Behandlung von `<teiHeader>` und `<facsimile>`. Diese positiven Ergebnisse konnten jedoch nicht durchgängig reproduziert werden. In späteren Tests kam es zu strukturellen Fehlern: Textabschnitte wurden entfernt oder durch Kommentare ersetzt, `<closer>`-Elemente halluziniert oder Inhalte fehlerhaft verschoben. Änderungen an den Prompts blieben weitgehend wirkungslos. Die Umstellung von Claude 3.7 Sonnet (mit funktionierender Ausgabe) auf die eingeschränktere Variante Claude 3.5 Haiku verschärfte die Probleme zusätzlich durch Kapazitätsgrenzen und Zeichenbeschränkungen. Damit zeigen sich auch bei Claude typische LLM-Schwächen: hohe Kontextsensitivität und mangelnde Stabilität bei strukturell anspruchsvollen Aufgaben.

Insgesamt waren die Ergebnisse zwar besser als erwartet, dennoch war die Qualität nicht ausreichend, um mittels dieser Methode die Briefe zu transformieren. Darüber hinaus stellen diese sechs Beispiele nur eine kleine Stichprobe aus den uns zur Verfügung gestellten Dateien dar. Es bleibt zu vermuten, ob die Prompts bei einem Großteil der Schlegel-Briefe ähnliche Ergebnisse erzielen würden. Eine Stapelverarbeitung, indem beispielsweise der Prompt auf die zusammengeführte Datei angewendet wird, erscheint uns zu fehleranfällig. In jedem Fall wäre eine eingehende Prüfung der durch die LLMs ausgezeichneten Briefe von Nöten. Hierbei stellt sich die Frage, ob dieser Weg tatsächlich eine Vereinfachung und Zeitersparnis im Vergleich einer händischen Auszeichnung darstellt.

6.3 Erweiterungspotentiale: Normdaten, Semantik, Annotation

Bei der Umsetzung der Maximalauszeichnung¹⁹ fielen bestimmte Schlagwörter²⁰ innerhalb der Briefe auf, die sich für eine Auszeichnung mit dem `<keyword>`-Element eignen würden. Da diese Begriffe jedoch vermutlich manuell identifiziert und markiert werden müssten, sollte ein angemessenes Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen sorgfältig abgewogen werden.

Weitere potenziell zu taggende Elemente wären Zitate (z. B. `<quote>`, `<cit>`), aufgelöste Abkürzungen (`<abbr>`, `<expan>`) sowie editorisch relevante Auffälligkeiten in den Manuskripten zum Beispiel Ergänzungen oder Einfügungen (`<add>`). Auch hier stellt sich jedoch die Frage nach der technischen Umsetzbarkeit, da eine nachträgliche Automatisierung dieser Auszeichnungen derzeit nur eingeschränkt möglich ist.

Im Sinne der Linked Data ist es angebracht, sowohl das Register als auch den `<teiHeader>` durch zusätzliche Normdaten (wie Wikidata neben der GND) zu Personen, Orten und Institutionen anzureichern. Unserer Meinung nach ist das eine Aufgabe, die durchaus mit einer Automatisierung umsetzbar ist.²¹

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Vergabe von IDs beziehungsweise der `@key`-Attributen: Derzeit können bestimmte Key-Nummern in anderen Key-Nummern enthalten sein, was zu Problemen bei automatisierten Abfragen führt. Etwa dann, wenn Teilübereinstimmungen fälschlich als Treffer gewertet werden. Eine klar strukturierte ID-Vergabe, etwa durch Präfixe oder Trennzeichen wäre hier eine robuste Lösung.

Da sie nicht der primäre Arbeitsgegenstand unseres Praktikums war und Kapazitäten fehlten, verzichteten wir auf eine eingehende Analyse der zum Projekt gehörenden Webseite. Während der Tätigkeiten fiel jedoch auf, dass eine Verbesserung beziehungsweise Überarbeitung bestimmte Mehrwerte bieten würde. Dies zu prüfen ist jedoch noch offen.

¹⁹ Siehe: 4.1 Konzeption und Umsetzung der Maximalauszeichnung.

²⁰ In dem Brief (*AWS-aw-00kc.xml*) waren es aufgezählte Krankheiten, siehe Kapitel 4. *Zieldefinition und Vorschlag einer verbesserten Auszeichnung.*

²¹ Mittels Matching der jeweiligen IDs können die Datensätzen aus den unterschiedlichen Datenbanken miteinander verknüpft werden.

7. Fazit: Ergebnisse, Erkenntnisse, Empfehlungen

Im Rahmen des Praktikums konnten wesentliche Fortschritte bei der strukturellen und inhaltlichen Verbesserung der TEI-Auszeichnung innerhalb der Schlegel-Korrespondenz erzielt werden. Ausgehend von einer umfassenden Analyse des Ist-Zustands wurden fehlerhafte und inkonsistent verwendete Elemente wie `<milestone>`, `<lb>` und `<title>` systematisch identifiziert und transformiert.²² Neben der erreichten Standardisierung wurden Möglichkeiten zur weiteren Transformation aufgezeigt. Die Auszeichnung in TEI sollte an den Originalquellen ausgerichtet sein und nicht zur Darstellung auf der Website dienen. Die Maximalauszeichnung eines exemplarischen Briefes zeigt konkrete Perspektiven für eine detailliertere, quellenorientierte Erschließung auf.

Durch die Kombination quantitativer Auswertungen (via XQuery und Python) mit manueller Prüfung und dem gezielten Einsatz von LLMs zur Mustererkennung konnten sowohl technische als auch inhaltliche Herausforderungen geprüft werden. Auch wenn die Qualität der automatisierten Auszeichnungen durch Sprachmodelle noch nicht vollständig den Anforderungen genügt, liefern die Ergebnisse wertvolle Impulse für eine zukünftig effizientere Annotation.

Insgesamt wurde eine Grundlage für die Weiterentwicklung der TEI-Auszeichnung geschaffen, sowohl im Sinne technischer Reproduzierbarkeit als auch im Hinblick auf editorische Qualitätssicherung.

²² Siehe: Schlegel-Briefe_transformiert.xml.

Anhang

- XQuery Code (*XQuery-Code.pdf*):
 - Schlegel-Briefe zusammengeführt
 - Statistiken
- Python Code als Jupyter Notebooks
 - Schlegel-Briefe zusammengeführt mit Python (*Schlegel-Briefe_zusammengefuert.ipynb*)
 - Transformation der Seitenzahlen (*Transformation-Seitenzahlen.ipynb*)
 - Visualisierung der Statistik (*Statistiken_Visualisierung.ipynb*)
 - Transformation der <milestone>-Elemente (*Transformation-Milestone.ipynb*)
- Bilder Statistiken (Ordner: *Statistik_Bilder*)
- CSV-Output-Dateien Statistiken (*Statistik_CSV*)
- Liste mit fehlerhaften Dateien (*Fehlerhafte_XML-Dateien.pdf*)
- Maximalauszeichnung (*Maximalauszeichnung-AWS-aw-00kc.xml*)
- LLM-Prompts für die Auszeichnung von Opener und Closer (*Prompts_LLM.pdf*)
- Schlegel-Briefe zusammengeführt und transformiert (*Schlegel-Briefe_transformiert.xml*)